
FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRÁTICAS COMPARTILHADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Continuing education and environmental education: Shared practices in basic education.

Lucas do Nascimento Anselmo¹

Jane Rangel Alves Barbosa²

Thamires Lelis³

Daniel de Oliveira Leal⁴

RESUMO

O estudo aborda a formação continuada de professores da educação básica brasileira, como imprescindível, tratando temas atuais e que são fundamentais para toda a sociedade, propiciando uma atualização profissional. O Tema Contemporâneo Transversal em destaque, Meio Ambiente, com eixo Educação Ambiental, é apresentado aos profissionais da educação, abordando suas características e o cenário atual da sociedade brasileira. O caráter desta é exploratório qualitativa, buscando o aprofundamento do tema proposto através de trabalhos científicos. As práticas compartilhadas se remetem aos profissionais de educação, visto que se faz necessário, que a aplicabilidade da Educação Ambiental seja efetiva em todo o ensino básico, desde os anos iniciais do ensino fundamental, até a finalização do ensino médio, para que possa propiciar ao discente um desenvolvimento pleno e de qualidade para cidadania, transformando seu modo de enxergar e de lidar com o planeta terra.

Palavras-Chave: Meio Ambiente, Educação Básica, Formação Continuada.

ABSTRACT

This study addresses the continuing education of teachers in Brazilian basic education as essential, dealing with current and fundamental themes for the whole society, providing professional updating. The highlighted Contemporary Cross-Cutting Theme, Environment, with its focus on Environmental Education, is presented to education professionals, addressing its characteristics and the current scenario of Brazilian society. The study is exploratory and qualitative in nature, seeking to deepen the proposed theme through scientific work. The shared practices refer to education professionals, given the need for the effective applicability of Environmental Education throughout basic education, from the initial years of elementary school to the completion of high school, so that it can provide students with full and quality development for citizenship, transforming their way of seeing and interacting with planet Earth.

Keywords: Environment, Basic Education, Continuing Education.

1 INTRODUÇÃO

A formação de professores é de suma importância para que os mesmos possuam bagagem e conhecimento o suficiente, para um diálogo profundo e construtivo para com os alunos de todo o Brasil. Essa formação, possui em seu plano de curso, matérias fundamentais para uma formação de qualidade. No entanto, a sociedade com o passar do tempo vem se transformando e se faz necessário que este professor também acompanhe o ritmo atual. Se obtém na formação continuada a oportunidade de trazer o professor para a atualidade, permitindo que ele esteja inserido no contexto

¹ lucas.mekadesh@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3485653227331976>

² profajanerangel@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0937248866076875>

³ tlelis.bio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8561068888314079>

⁴ danieloleal1@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/4405609377366338>

dos alunos e consiga através de uma linguagem atual, construir conhecimentos. De acordo com Silva (2018), a formação continuada de profissionais da educação básica é de extrema importância para atualização do docente, permitindo a ele observar as mudanças na sociedade e utilizar-se de métodos e conhecimentos novos em seu ambiente de trabalho.

A Lei Federal Nº 9394/96 (Brasil, 1996) define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e diz sobre o acesso à educação de qualidade para com todos os cidadãos, sem restrição. Ela estrutura e regulamenta o sistema educacional brasileiro, estabelecendo deveres do Estado e os princípios educacionais. Com base nela, o Estado tem o dever de proporcionar o acesso à educação básica gratuita em todo o território nacional. Essa educação é formal e exige toda uma estrutura para sua execução. É baseada na ciência e possui diretrizes para seu funcionamento pleno, respeitando leis e normas que a torna capaz de transformar o conhecimento em saber.

Em 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, que orienta sobre o currículo nacional que deve ser seguido para uma igualdade em todas as regiões brasileiras. A BNCC é um documento que traz orientações para norteamento de equipes pedagógicas, proporcionando o desenvolvimento de aprendizagens, competências e habilidades essenciais para a qualificação do discente durante o processo educacional. Ela é de suma importância para que a escola esteja diante de um currículo, ao mesmo tempo diverso e único, pois respeita às diferenças regionais e locais. Ela foi estruturada e definida com Áreas do Conhecimento, como: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Sociais. Essas áreas de abrangência geram conhecimentos, habilidades e temas para abordagem de acordo com sua especificidade. Aliado à essa estrutura, os Temas Contemporâneos Transversais - TCTs, que de acordo com o Ministério da Educação e Cultura – MEC (2019), são temas que afetam a vida humana em escala local, regional e global, atendendo as demandas da atualidade. Esses temas orientam a uma prática educativa que transponha os limites impostos, que permitem discuti-los em diferentes contextos por diferentes especialistas, integrando as diferentes áreas do saber através da transversalidade.

A sociedade vem sofrendo bruscas mudanças. As ações humanas cada vez mais causam danos severos ao planeta e, por muitas vezes, não se sabe mensurar o que os atos humanos causam a curto e a longo prazo. Empresas empenhadas na exploração de matéria prima visando lucros milionários. Governos que não possuem em seu plano medidas para sanar ou mesmo minimizar prejuízos causados à natureza e, pessoas que não se relacionam com ela de forma sadia, mas a tratam como se fossem distantes da mesma. Diante disto, os TCTs remetem a sociedade a temas que trazem à luz da necessidade atual da humanidade, sendo observado aqui o contexto brasileiro. O TCT Meio

Ambiente, e com ele o eixo Educação Ambiental (EA), que revela a importância desde a educação básica, de se ter olhos voltados para o cuidado com o lar (Brasil, 2019)

A EA aqui mencionada, remete as práticas ambientais realizadas por profissionais da educação dentro do ambiente escolar, sendo o tema de importância e de extrema necessidade para formação de um cidadão crítico e com olhar para boas práticas para com o meio ambiente. Como previsto na Lei Federal Nº 9.795 (Brasil, 1999), no artigo 2º: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo (...)”, ou seja, desde o nível educacional básico é discutido o tema, para que logo na entrada do estudante no sistema educacional brasileiro, ele possa conviver, pensar, cuidar, e se aproximar mais para possuir conhecimento de boas práticas para com meio ambiente.

Para tanto, este trabalho visa atrelar as necessidades atuais da sociedade, com as práticas educativas ambientais transversais, destacando o tema contemporâneo transversal como imprescindível para educação básica brasileira e ressaltar a formação continuada como imprescindível aos educadores.

2 METODOLOGIA

Para realização deste estudo foi utilizada uma revisão bibliográfica integrativa, em sites, revistas e busca de documentos que norteiam a educação brasileira. O caráter desta pesquisa é exploratório qualitativa, buscando o aprofundamento do tema proposto através de trabalhos científicos (Souza; Silva; Carvalho, 2010). Embora a revisão bibliográfica seja comum a todas as pesquisas científicas, é importante que esta seja bem executada e confiável, realizada de forma sistemática e de modo compreensivo (Levi; Ellis, 2006). Os dados foram obtidos principalmente na plataforma de pesquisa Google Acadêmico, através de periódicos em sites como: Scencedirect e Scielo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O cenário atual da educação brasileira é intrigante. No momento, os diferentes profissionais formados em diferentes níveis, seja ele em curso de nível médio ou de nível superior em licenciatura. De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2018), o aumento de profissionais formados em pós-graduação no país, como especialistas, mestres e doutores com suas qualificações de grande valor para educação, pesquisa etc. Quando questionado

o porquê de a educação brasileira não ser completamente transformada, é possível enxergar alguns problemas que perpassam a sociedade brasileira.

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), 27,4% dos brasileiros possuem o ensino médio completo. Esse número é preocupante quando se fala do ensino fundamental, onde 32,2% da população analisada não o possui por completo. Embora o acesso e a permanência no ensino fundamental e médio sejam obrigatórios e necessários para formação cidadã, não é isso que se observa. E com a chegada da pandemia de COVID-19, a Organização das Nações Unidas para Educação a Ciência e a Cultura - UNESCO (2020) declarou que a educação sofreria danos, quando no início da pandemia as escolas precisaram ser fechadas e, portanto, o acesso à educação por discentes do ensino médio e fundamental, poderiam sofrer alterações e perda de qualidade. Com isso, as escolas precisaram passar por adaptações no seu modo de prestar educação. Com avanço da pandemia de COVID-19, o país e o mundo tiveram a necessidade do afastamento social e isolamento ao máximo. Houve, portanto, a necessidade que o ensino ingressasse no modelo remoto para que os danos sofridos fossem minimizados. Essa modalidade de ensino utiliza de meios tecnológicos para conectar alunos e professores de diferentes regiões, proporcionando o aprendizado sem o contato físico.

Os educadores que possuíam seus métodos engessados para educar tiveram grandes dificuldades, pois já estavam estagnados e por décadas davam aula com seu quadro e sala de aula, acomodados com sua prática anual. De acordo com o canal do youtube (TEDx Talks, 2019) “os alunos são do século XXI, os professores são do século XX que se formaram como os do século XIX”. Visto o desequilíbrio na forma de ensinar, e se essa prática é contínua, não existe transformação.

Os alunos não se interessaram por essa educação massiva e arrogante, desatualizada e desmotivadora. A tecnologia que veio com o avanço de estudos científicos ainda é um desafio para muitos educadores. De acordo com Silva *et al.* (2018), enquanto a tecnologia veio para somar e elevar os padrões de qualidade da educação, alguns sujeitos conseguem olhar com desprezo e desinteresse para esse valioso auxílio que a educação possui. Profissionais que possuem um intelecto imensurável, mas que não permitem uma atualização qualificadora, que os tornem capazes de enxergar o mundo através da tecnologia, facilitando por muitas vezes o dia a dia. Por medo ou insegurança, esses profissionais não interagem com os avanços tecnológicos, causando um atraso em sua forma de ensinar, logo, prejuízos no aprendizado dos alunos.

3.1 Educação ambiental

O homem, desde sua origem, se relaciona com planeta terra por diferentes razões. Seja por questões essenciais para sua sobrevivência, como alimento e moradia, ou pela ganância, se relacionando com o planeta para explorar minerais ou para grandes produções no campo para comercialização. Com passar do tempo e com o desenvolver da sociedade, o ser humano agregou valor econômico, tornando algo natural e que ele retirou sem custo monetário do meio ambiente, passivo de cobrança pelo indivíduo.

Os recursos naturais são encontrados na natureza e podem ser aproveitados economicamente, sendo extraídos e transformados para diversas finalidades, e são classificados como renováveis, aqueles que se renovam (exemplo: o solo e a água), não renováveis, aqueles que não podem ser encontrados depois de seu esgotamento ou que possuam sua reposição de forma lenta (exemplo: petróleo e gás natural), e inesgotáveis, quando a disponibilidade é intensa e não se esgota (exemplo: energia solar). Essa relação, no início, acontecia de forma harmoniosa, já que no princípio a necessidade era sobrevivência. Com passar do tempo, o ser se tornou cada vez mais irresponsável, possuindo uma ignorância na forma de agir com o meio e se tornando cada vez mais ganancioso (Trigueiro, 2012).

No Brasil, uma das primeiras atividades relacionada ao comércio e a natureza foi com a espécie *Paubrasilia echinata*. Com a chegada dos portugueses no ano de 1500, através de embarcações, e com a liderança de Pedro Álvares Cabral, começou uma saga para exploração do novo achado, uma terra até então desconhecida dos portugueses. Ao descobrir esse novo terreno e ao saber a tamanha riqueza aqui encontrada, começou a extração selvagem do pau-brasil ou mesmo madeira tintorial. Essa árvore que pode alcançar os 15 metros de altura era utilizada para fabricação de materiais e se retirava a resina que estava presente no interior do vegetal para tingir os tecidos. Essa resina de cor vermelha era utilizada para tingimento de tecidos para comercialização em toda Europa. Daqui o início da exploração irresponsável da natureza, no Brasil, começa sem intervalos. O pau-brasil ganhou grandiosa importância para os mercadores e assim se deu início a extração. Portanto, é definido o nome do país, Brasil, dando a ideia de que dessa região é o de onde vem essa madeira de grande importância. Com atividades cada vez mais intensas a oferta do pau-brasil se tornou menor, proporcionando uma área degradada e sem vegetação nativa. Após essa extração grotesca, os espaços antes ocupados pela vegetação nativa, agora são grandes áreas de plantações de cana de açúcar e café, não permitindo então o enfraquecimento da comercialização europeia e utilizando terras brasileiras, tornando possível o abastecimento de Portugal. Sem contar aqui, a

presença de grande mão de obra barata de índios e, logo, de africanos e índios escravizados em todo esse processo de extração sangrenta (Linhares *et al.*, 2016).

O país é líder mundial em biodiversidade e possui uma riqueza sem igual. De acordo com o Canal icmbio - youtube (2011), o país possui uma gigantesca biodiversidade, cerca de 1,8 milhões de espécies de vida presentes na fauna e flora e, uma boa parte delas só existem aqui no país (espécies endêmicas). O país possui seis biomas. Eles são distribuídos por todo o Brasil, esse que é classificado como o quinto maior do mundo em território. Essa diversidade é vislumbrada por todo o país e proporciona aos que aqui residem uma qualidade de vida não vista em outros países, qualidade essa vinda unicamente da natureza, e uma experiência impactante aos visitantes estrangeiros que por aqui passam.

Os grandes centros urbanos proporcionaram por longa data a desassociação do ser humano com o meio ambiente, causando uma perda de interesse humano na fauna e flora antes ali presentes. Por muitas décadas, as cidades se desenvolveram sem um plano ambiental estruturado, proporcionando um ambiente nada favorável para os habitantes que ali residem. Ambientes cinzentos, tendo concretos e asfaltos para todos os lados e, poucas, se nenhuma, área verde (Lignani *et al.*, 2011). As plantas, como exemplo, são essenciais para trocas gasosas durante seu processo de fotossíntese, além de permitir um ambiente com menor temperatura. Com isso, pode-se observar em áreas abertas, com menor número de prédios e casas, uma troca de ar maior, possibilitando que os poluentes que são emitidos na cidade sejam dissipados e, conseqüentemente, a cidade possui um ar mais limpo (Freitas *et al.*, 2013). Essas informações são valiosas e necessárias, porém, sem uma fala dialogada e que permita a todos que estejam diante de uma solução para um problema global, é dificultoso imaginar um futuro com um planeta sadio.

Hoje, com o desenvolvimento de pesquisas e de formação de especialistas na área ambiental, a sociedade obteve alguns avanços em relação ao tratamento com o meio ambiente. No entanto, resta muito o que melhorar (Nascimento *et al.*, 2018). As cidades poluem o solo, ar e água de forma abrupta, sem mensurar, por muita das vezes, tamanho desgaste que causam na região. Rios inteiros poluídos por lixo e dejetos urbanos, proporcionando a mortalidade da biodiversidade ali presente e causando a inutilização daquela água para fins humanos. Solos são degradados e contaminados com produtos agrícolas no campo, e na cidade, esgotos sanitários além de inúmeras outras formas de contaminação. O ar nas grandes cidades é desfavorável a qualidade de vida sustentável, pois não permite o cidadão possuir uma respiração adequada, portando partículas poluidoras que causam danos severos a saúde humana e para toda fauna (Odum; Barrett, 2006).

A educação ambiental vem trazer a luz da necessidade do sujeito, reavaliar suas práticas, que por muitas vezes são danosas ao planeta. Essa educação visa mostrar que o homem faz parte do planeta e que se faz necessário que esteja ligado a ele com respeito, buscando a preservação, e quando não possível, ao menos a conservação. Após diversos debates com relevância internacional (exemplo: ECO-92), se instituiu no ano de 1999, no Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, com intuito de trazer para o cidadão brasileiro os efeitos de seus atos no planeta terra, causando a conscientização, proporcionando uma visão crítica e transformadora. No artigo primeiro do PNEA é definido EA como:

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, 1999, Art. 1).

O indivíduo necessita ter acesso ao processo de educação ambiental para que sua formação seja efetiva e que sua consciência seja possível de determinar atitudes diante da vivência cotidiana. Essa modalidade de educação visa proporcionar no indivíduo uma sensibilização, através de conscientização trazida com informações pertinentes e baseadas na ciência, provocando uma ação no indivíduo e causando mudança de pensamentos e práticas.

É evidente que ninguém nasce sabendo cuidar do planeta, mas não se pode determinar que um ser humano possa nascer sabendo práticas danosas ao planeta. Para que as habilidades sejam desenvolvidas, o indivíduo precisa estar em contato com meio ambiente e precisa ter acesso educacional ao que ele está sendo inserido. Para que essas atitudes se transformem, a EA precisa ser efetiva e continuada de geração em geração e realizada de forma assídua.

Essa educação não necessariamente precisa ser efetivada de forma teórica dentro de um ambiente escolar, embora possua sua relevância. Os alunos por estarem em cidades, acabam ficando distanciados do meio ambiente. No entanto, é possível desenvolver aulas práticas em unidades de conservação próximas a escola e, assim, permitir um maior contato para esses alunos, possibilitando a eles fazer parte de tudo aquilo que é estudado somente na teoria. Ter esse indivíduo com práticas na natureza e o permite estar em contato com o planeta é fundamental para o processo educativo ambiental (Bresolin *et al.*, 2010).

As ações humanas não estão de acordo com que é exigido na Lei Federal Nº 9.795/99. A fauna e flora por muitos anos vem sofrendo com as ações antropogênicas. Esse tipo de ação vem causando danos irreparáveis, e o seres humanos não conseguem se dar conta de que essas ações também os afetam. É interessante parar um momento e refletir, ao menos raciocinar o quão difícil tem sido viver em meio a tantas catástrofes e desastres ambientais. Muitos deles seriam passivos de não terem

ocorrido se algumas práticas fossem deixadas de lado. O clima se modifica, a temperatura do planeta aumenta e as chuvas que eram regulares agora se tornam cada vez mais escassas; quando chove é de forma descontrolada em um curto espaço de tempo e em grande volume. Isso é um pouco do que as transformações antropogênicas vêm causando ao meio ambiente. As mudanças climáticas acarretam diversos fatores agressivos para perpetuação da vida como ela é hoje. As secas cada vez mais acentuadas, provocando o desabastecimento em estados e países, problemas respiratórios e cardíacos, proporcionando um número maior de doentes e o aumento de comorbidades em cidadãos, entre outros diversos fatores. Esses são alguns exemplos que permitem uma visualização de tamanhas transformações que o homem vem causando ao planeta (IPCC, 2022). Essas transformações antropogênicas vêm causando distorções harmônicas e proporcionando desequilíbrio para toda biota terrestre.

Embora quando se pensa em educação ambiental, se tenha uma ideia limitada de natureza excludente do ser humano, de participante dela, é preciso ampliar esse horizonte e contemplar o homem como participante. Quando se identifica qualidade de vida, é essencial que se vislumbre uma harmonia para o ser humano e o meio. O homem, por muito tempo se distanciou de sua casa, mesmo morando nela. A ideia é de que ela não sofreria mudanças pelas ações que ele realizará contra ela. Essa visão medíocre vem sendo transmitida por séculos e, enquanto isso, Planeta Terra, o único planeta reconhecido atualmente que contempla a possibilidade de vida abundante e inclusive a humana, vem sendo atacado e destruído por seus habitantes. É interessante observar que ao realizar atividades nocivas ao planeta, os indivíduos que ali estão envolvidos não percebem o dano que causam no presente e o quão que esse ato afetará o futuro de outras gerações. Todavia, é obtida na EA uma transformação de pensamentos e atitudes, trazendo para o indivíduo uma conscientização para que ele esteja ciente de suas práticas e as transformem enquanto é possível. A EA traz para o indivíduo uma luz, mostrando suas práticas danosas, e lhe proporciona atitudes diferenciadas e que o permita viver de forma sadia com o planeta (Nascimento *et al.*, 2018).

3.2 Transversalidade

Diante de um currículo inovador, a BNCC tem um aporte de informações para desenvolvimento de um aluno crítico e capaz de construir conhecimentos e desenvolver habilidades para vida; os temas contemporâneos transversais buscam auxiliar os educadores e toda a comunidade escolar para com a importância desses no contexto educacional.

A transversalidade busca interagir os diferentes conhecimentos para uma discussão ampla e favorável ao aprendizado. Aqui se observa o tema transversal meio ambiente como de extrema importância para toda sociedade. Esse tema, traz consigo um eixo educação ambiental, educação essa

que não se deve somente ao professor de ciências, ou de geografia, ou história etc. Ele deve ser discutido por todas as disciplinas empregadas na matriz curricular e somadas para um saber de excelência, abordando temas atuais, como se pode ver a seguir:

A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e complementam-se; ambas rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira se refere à dimensão didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. Assim, nessa abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte de problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas (Brasil, 2013, p. 29, *apud* Brasil, 2017).

Deve-se observar que alguns temas não são de interesse somente de uma única disciplina, pois esse tema é generalista e perpassa por diferentes áreas do conhecimento. Ele precisa estar presente em diferentes saberes, para que juntos se complementem. Por exemplo, a disciplina de língua portuguesa poderá empregar o conteúdo proposto através de textos relacionados ao tema; a disciplina de matemática poderá quantificar os números que ali estão relacionados e produzir gráficos resumidos; discutir nas aulas de ciências a importância da fauna e flora ali envolvida; na disciplina de geografia o professor pode elaborar mapas da região estudada e apontar o bioma e sua formação etc. Os diferentes contextos e temas existem para serem tratados de forma transversal, e as escolas e seus educadores precisam fazer jus a essa prática tão importante para formação crítica dos discentes envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem (Brasil, 2017).

Portanto, uma escola com diferentes saberes científicos precisam dialogar entre eles, proporcionando a interdisciplinaridade apoiadas na transversalidade, pois, não adianta ter todo um aporte técnico-pedagógico desenvolvido e ciência desenvolvida, se não obtiver uma educação de qualidade e que funcione. Essa linguagem quando falada por todos os educadores, independentemente de sua especialização, traz benefícios para formação dos alunos. Essa formação precisa se ocupar de uma linguagem de trocas e necessita acontecer de forma harmônica para que essa educação de qualidade ocorra. Não pode haver somente uma parte da escola trabalhando com a transversalidade enquanto uma outra parte se isola. Se essas práticas forem contínuas, não haverá uma escola, mas diversas escolas dentro de um único ambiente: escola de ciências, escola de matemática etc. É necessário o entendimento de um todo e não o da individualidade. Sem coletividade e união, a escola

não será capaz de formar o aprendiz para cidadania. Para isso, os saberes precisam se comunicar e trabalhar em acordo com a equipe técnico-pedagógica (Marques *et al.*, 2017).

3.3 Formação continuada

Para tanto, a formação continuada é uma ferramenta que busca trazer para o educador, uma atualização e alinhamento com cenário atual. É revelado novos estudos e embasamentos, trazendo uma luz ao que se faz necessário para o momento social. Esse educador não pode continuar descarregando conteúdos como fez por décadas, acreditando que suas práticas contínuas proporcionaram aprendizagem de forma sadia aos alunos. Pacheco (2017) remete ao pensamento transformador no modo de praticar educação, quando fala sobre diferentes contextos, tanto formativo, como à prática educativa. Os professores por estarem sem contato com universidades e grupos de estudos, acabam se estagnando naquilo em que viram na sua formação inicial e levam para todo o tempo a mesmice. Não quer dizer que a formação inicial não foi valiosa, mas que ela precisa ser contínua para que esse indivíduo possa aprimorar e associar suas práticas educacionais com a nova realidade dos alunos que frequentam o espaço educacional. Segundo Moran (2007 *apud* Silva, 2018, pag. 5), “[...] a tentação da mediocridade é real. Basta ir seguindo para ficar anos como docente, ganhar um salário seguro, razoável. Os anos vão passando e quando o professor percebe já está na fase madura e se tornou um docente acomodado”. Esse indivíduo não percebe a necessidade de se atualizar, tornando sua linguagem compreensível para com os alunos, que por sua vez, encontram dificuldades de acompanhar uma aula de décadas anteriores. Para Dourado (2015 *apud* Araújo *et al.*, 2021), a educação precisa acompanhar as inovações e os desenvolvimentos atrelados a ciência e tecnologia. Por muitas vezes, o professor não consegue fazer uso de tecnologias, pois não teve acesso a elas e não se faz desejável aprender sobre. Com os avanços tecnológicos, os alunos cada vez mais possuem acesso a diversos conteúdos, e cada vez mais de diferentes formas. Quando ele chega na escola, encontra um educador que somente despeja conhecimentos sem utilização de nenhuma metodologia ativa, ou mesmo sem didática alguma. Essa aula será enfadonha e chata, sem importância alguma para esse aluno.

É importante salientar que esse profissional, embora tenha suas responsabilidades, precisa ser motivado e se faz necessário acesso a tecnologias e materiais para que ele o possa fazer. Não é viável cobrar de um educador que ele dê aula no século XXI, dando acesso à materiais e uma escola do século XX. Será difícil e quase que impossível cobrar que ele faça um “milagre” em uma escola dessa. Esse profissional acaba replicando o que aprendeu por anos estando no lugar do aluno e com isso, acredita ser a melhor solução, já que ele foi capaz de aprender dessa forma (Souza, 2006).

Sem acesso a incentivos e benefícios, tecnologia, investimentos e equipe técnica-pedagógica, esse profissional não conseguirá carregar esse fardo. Por isso, as secretarias de educação devem proporcionar o acesso a esses materiais aqui citados, e que dialoguem com as escolas para que suas demandas possam ser atendidas, permitindo assim que esse profissional possa desenvolver uma aula transformadora para o aluno. Portanto, se a escola obtiver toda estrutura proporcionada aos prestadores de educação, as secretarias de educação desenvolveram potenciais profissionais em toda educação básica, e com isso, se observará uma melhora na qualidade educacional. Referindo a educação ambiental, existe diferentes formas e meios para que esses indivíduos desenvolvam o conhecimento para os discentes. O modo de enxergar o ambiente será transformado para uma visão de um todo e não individual, possibilitando a formação cidadã de qualidade (Gatti, 2013).

A formação continuada pode ser empregada por diversos modelos. Seja ela através de tecnologias e plataformas digitais, seja com a realização de encontros em auditórios, seja em reuniões síncronas e assíncronas, conferências, seminários, entre outras, tornando possível o acesso para atualização profissional. De acordo com Souza (2006), além dessas formas, é importante que o profissional esteja devidamente capacitado para exercer a função. Professores que ainda não possuem o ensino superior precisam ter acesso a formação, pois, somente dessa forma, conseguiram abranger seus horizontes, e a formação superior proporcionará um educador mais robusto e preparado para atender as demandas sociais.

Com os avanços tecnológicos, houve o desenvolvimento de aulas de Educação a Distância (EAD). Nessa modalidade, é possível produzir diversos materiais e distribuí-los em diferentes plataformas. Os educadores podem acessar esse conteúdo de acordo com sua disponibilidade e assim, estarão diante de uma atualização, através do método de EAD. É possível também se utilizar vídeo chamadas. Existem diversas plataformas que permitem ligações em grupos a longa distância, tornando viável a conexão de diferentes regiões e especialistas, de forma síncrona e assíncrona. É claro, não se pode descartar a modalidade presencial, proporcionando o contato físico entre diferentes profissionais em um ambiente, como por exemplo, uma universidade. Essa última modalidade acaba sendo mais custosa, porém, possibilita trocas presenciais e o desenvolvimento de relações sociais são “palpáveis”. Esses métodos podem ser utilizados por diferentes instâncias da educação e proporcionam uma transformação dos que ali estão sendo atualizados.

No ambiente escolar, as metodologias ativas buscam desarticular o padrão ultrapassado de educadores no ato de ensinar. Esse conjunto de dinamismo, busca trazer ao profissional de educação o norteamento para práticas ativas, tornando o conhecimento mais dinâmico. É possível com uso dessas metodologias proporcionar ao aluno aprendizagem através de situações e problemas, estudos

de casos e projetos. Com isso, os alunos deixam de ser robotizados e não precisam gravar conteúdos de forma esmagadora e sem sentido algum. Aqui é possível proporcionar um aprendizado sem amarras e engessamento. Até o professor que ali está desenvolve com o processo de aprendizagem. As habilidades desenvolvidas os permitem ser indivíduos pensadores, possibilitando ao aluno tomar decisões acertadas e desenvolver seu lado crítico. Com isso, o estudante tem um aprendizado ativo e se torna participante dele. O professor precisa abandonar o papel de antagonista e permitir que os alunos sejam, com o auxílio do mesmo, protagonistas, para uma educação de qualidade e formação cidadã (Segura *et al*, 2015).

Para solucionar essa demanda de atualização dos docentes, na LDB (1996), no artigo 63º, inciso III, é sinalado a determinação e o direito dado aos profissionais de educação do acesso a formação continuada para que estejam diante da atualidade com “programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. É preciso que o acesso a formação continuada seja democratizado e que permita propor ao educador as atualizações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ambiental no contexto atual se faz importante ao momento que a sociedade vivencia. Essa educação tem por finalidade alcançar toda a comunidade que está no processo formativo escolar e disponibilizar para estas ferramentas, meios e maneiras para que consigam interagir com a natureza sem lhe causar danos, ou ao menos, que esses danos sejam mínimos. Esse como Tema Contemporâneo Transversal busca trazer ao entendimento escolar, a necessidade atual de uma abordagem ambiental educativa, através da transversalidade, alcançar os cidadãos em formação para uma visão ambientalmente correta, permitindo práticas sadias e amigáveis com tudo aquilo que é disposto pelo meio ambiente de forma gratuita, necessitando apenas de respeito e cuidados com o modo de viver. Por isso, se faz necessário que os professores atuais tenham acesso a formações continuadas, permitindo a atualização de conteúdos e práticas, e desta forma os alunos por estes sendo educados, possam ter acesso a técnicas e conteúdos inovadores, proporcionando conhecimento atual que lhes sejam transformadores no seu modo de enxergar o mundo e de fazer parte dele, logo, não ficando tão distante do mesmo. É possível alinhar o desenvolvimento do país de forma sustentável, proporcionando a tríade: ecológico, econômico e social estarem em comum acordo.

Os profissionais da educação básica precisam estar conectados com as diferentes áreas de atuação, permitindo que os temas contemporâneos transversais perpassem por todo o conhecimento, e assim, tragam aos alunos uma experiência inovadora. Para que essa educação atinja o mais alto grau

de qualidade se faz necessário que todos estejam diante de um currículo atualizado e que utilize a BNCC como sua base para elaboração. A equipe técnica-pedagógica precisa estar inserida na transversalidade, dando suporte e apoio aos profissionais da educação.

É possível enxergar práticas corriqueiras escolares para aplicação da EA no espaço escolar. Pode-se desenvolver diversos questionamentos para proporcionar o entendimento aos alunos, por exemplo: Como é gerado o lixo e para onde eles são destinados?; De onde a água vem e para onde ela vai?; Qual minha responsabilidade com desperdício de água?; Por que precisa de espaços verdes nas cidade?; Qual a importância dos espaços verdes para cidade?; O que são áreas de proteção ambiental?; Por que existem diferentes órgãos de diferentes esferas para cuidar da fauna e flora brasileira? etc. Ou seja, diversas perguntas que serão interessantes para o desenvolvimento de respostas para aqueles que as querem descobrir. E sabendo que existe um processo para educação, é possível mensurar que essas respostas não estão prontas, mas que elas serão construídas durante o processo de educação ambiental. Essas e outras perguntas se tornam o ponto de partida inicial para elaboração de projetos, feiras, aulas interativas e muitas outras formas de se fazer educação.

A EA não precisa ser estagnada, compreendida e praticada somente no ambiente escolar. A linguagem utilizada pela escola, muitas vezes se torna enfadonha e pouco interessante para o aluno. Para tornar a EA mais interessante e ainda possibilitar aos alunos o deslocamento para perto do meio ambiente e assim, os tornar novamente parte de tudo aquilo que um dia eles foram distanciados, espaços como: áreas de proteção ambiental, parques ecológicos, áreas de reserva ambiental e outros, são essenciais para promoção desse contato.

A escola precisa proporcionar uma formação de qualidade ao sujeito que ali se coloca a estudar. Essa formação precisa se ocupar de uma linguagem de trocas e necessita acontecer de forma harmônica para que essa educação ocorra. Não pode haver somente uma parte da escola trabalhando com a transversalidade enquanto uma outra parte se isola. Se as práticas forem contínuas não existirá uma escola, mas diversas escolas dentro de um único ambiente.

Portanto, se faz necessária a formação continuada para possibilitar aos profissionais que executam esse papel primordial para sociedade uma atualização no modo de agir e de atuar na educação básica. A Educação Ambiental para proporcionar o indivíduo o pertencimento ao meio ambiente e o saber para lidar com o planeta de hoje e ser capaz de conservar ele para amanhã. As práticas compartilhadas são de suma importância para se obter uma formação transformadora, proporcionando uma educação de qualidade exigida nos diferentes documentos e leis que norteiam a educação brasileira.

REFERÊNCIAS

Araujo, A. D. N. *et al.* A importância da formação continuada em meio a pandemia da COVID-19, **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 55024-55031, 2021. Disponível em https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD4_SA1_ID_7547_01102020230803.pdf. Acessado em: Jul. 2022.

Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017. Disponível em: http://basenacional-comum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acessado em: Abr. 2022.

Brasil. **Conheça o Brasil – População**. PNAD. 2019. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=Tamb%C3%A9m%20em%202019%2C%2046%2C6,4%25%2C%20o%20superior%20completo>. Acessado em: Maio. 2022.

Brasil. Lei Federal Nº 9394. **Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais. Acessado em: Abr. 2022.

Brasil. Lei Federal Nº 9.795. **Política Nacional de Educação Ambiental**. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acessado em: Abr. 2022.

Brasil. **Temas Contemporâneos Transversais na BNCC**. Brasília, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acessado em: Abr. 2022.

Bresolin, A. J.; Zakrzewski, S. B. B.; Marinho, J.R. Percepção, comunicação e educação ambiental em unidades de conservação: um estudo no Parque Estadual de Espigão Alto- Barracão/ RS- Brasil. **Perspectiva**, v. 34, n.128, p. 103-114, 2010. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/128_141.pdf. Acessado em: Set. 2022.

Freitas, C. U. D. *et al.* Poluição do ar em cidades brasileiras: selecionando indicadores de impacto na saúde para fins de vigilância. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 22, n. 3, p. 445-454, 2013. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v22n3/v22n3a09.pdf>. Acessado em: Set. 2022.

Gatti, B. A. Educação, escola e formação de professores: políticas e impasses. **Educar em Revista**, p. 51-67, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/MXXDfbw5fnMPBQFR6v8CD5x/?-lang=pt&format=html>. Acessado em: Ago. 2022.

ICMBio – **Biodiversidade Brasileira**. Canalicmbio - YouTube, 2011. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=SEFwGcJYbbg>. Acessado em: Set. 2022.

IPCC. **Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)**, 2022. Disponível em <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>. Acessado em: Ago. 2022.

Levy, Y.; Ellis, T. J. A system approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. **Informing Science Journal**, v. 9, p. 181-212, 2006. Disponível em <https://www.cs.ryerson.ca/aferworn/courses/CP8101/CLASSES/ConductingLiteratureReview.pdf>. Acessado em: Jul. 2022.

Lignani, L. B.; Fragelli, C.; Vidal, A. L. Unidades de conservação da cidade do Rio de Janeiro: serviços ambientais, benefícios econômicos e valores intangíveis. **Revista Tecnologia & Cultura**, n. 13, p. 17- 28, 2011. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65368019/artigo_CEFET_2011-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1669392808&Signature=IyeviV~HLHC1S5v-8X0ioXe5C6SASzDdpBIm5UkBaPy9X8e97nuFh8Q2Ain44N4Kvsk9nvUC~~Q5upZbzz9wuevhT-dZLH8SuPYXaSRmhdRr5DkpDxiKuiNk4vtrOK2ikEAPiTvmdvCxa~~vytCq6BUc31tUHQTrU3B-eQYJsoQ215K~9rDgIBrF6-NobYa9Y-ii4U9qagEwc9Cgt697lDmO~doU~eYWd2FLpE4ILQq9W-RHwEQkOEtU8A1veB0vFJWSU-CczxQSuEJxxy7X8pn6WFScojpEzrSqV8zXL8aOGgjnvt-IPV-83d9jbyqVzJp9U9I321BPjOSUdkzV2lRUA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acessado em: Ago. 2022.

Linhares, M. Y. L. *et al.* **História Geral do Brasil**. 10ª edição, GEN LTC. 528p., 2016.

Marques, R.; Gonzalez, C. E. F.; Xavier, C. R. **As dificuldades da inserção e da prática em educação ambiental no currículo escolar**. In: Encontro Paranaense de Educação Ambiental, XVI, 2017. Curitiba: UFPR (Anais, proceedings etc.). Disponível em <http://www.epea2017.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/05/140-E4-S13-AS-DIFICULDADES-DA-INSER%C3%87%C3%83O-1.pdf>. Acessado em: Jul. 2022.

Ministério da Educação e Cultura (MEC). **Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: Contexto Histórico e Pressupostos Pedagógicos**, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acessado em: Jun. 2022.

Nascimento, H. H. O.; Moreira, A. S.; Silva, J. R. M. Educação ambiental em ação: o papel do ecoturismo em prol da sustentabilidade das unidades de conservação. **REDE- Revista Eletrônica do PRODEMA**, v. 12, n. 03, p. 62- 68, 2018. Disponível em: <http://www.revistarede.ufc.br/rede/article/view/507>. Acessado em: Ago. 2022.

Odum, E. P.; Barrett, G. W. **Fundamentos da Ecologia**. 5ª Ed, Cengage Learning, 632p., 2006.

Segura, E.; Kahlil, J. B. A metodologia ativa como proposta para o ensino de ciências. **REAMEC- Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v. 3, n. 1, p. 87-98, 2015. Disponível em: <https://dev.setec.ufmt.br/ojs3x/index.php/reamec/article/view/5308>. Acessado em: Ago. 2022.

Silva, S. A. R. *et al.* A formação continuada e seus impactos na educação básica. In: **Colóquio Internacional Educação, Cidadania e Exclusão (CEDUCE)**, V, 2018, Veceduce,, (Anais, proceedings etc). Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/ceduce/2018/TRABALHO_EV111_MD1_SA9_ID1119_04052018225126.pdf. Acessado em: Jul. 2022.

Souza, D. T. R. Formação Continuada de Professores e o Fracasso Escolas: problematizando o argumento da incompetência. **Educação e Pesquisa**, v. 32, n. 3, p. 477-492, 2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/298/29832304.pdf>. Acessado em: Ago. 2022.

Souza, M. T. D.; Silva, M. D. D.; Carvalho, R. D. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqc-WrTT34cXLjtBx/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Set. 2022.

TEDX Talks - **Aprender em Comunidade**. Canal TEDEx Talks – Youtube, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NMNVc0Yz434&t=324s>. Acessado em: Jun. 2022.

Trigueiro, A. **Mundo sustentável 2: novos rumos para um planeta em crise**. São Paulo: Ed. Globo, 400p., 2012.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Educação: da interrupção à recuperação**, 2020. Disponível em: <https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse>. Acessado em: Maio. 2022.